

Termiz davlat pedagogika instituti Tillar fakulteti 1-kurs Talabasi
Bahodirova Mahliyo Ilhomovna

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada ingliz tili o'qitishda onlayn va virtual platformalardan foydalanishning innovatsion metodlari tahlil qilinadi. Maqolada interaktiv ta'lim, gamifikatsiya, Blended Learning usuli va sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarga ta'siri muhokama qilinadi. Virtual sinflar va onlayn resurslar yordamida til o'rgatish jarayonining samaradorligi oshiriladi, o'quvchilarga individual yondashuv va mustaqil o'rganish imkoniyatlari yaratilib, o' quvchilar tilni amaliy ravishda o'rganishadi. Bundan tashqari, virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) kabi yangi texnologiyalarning ingliz tili o'qitishdagi ro'li ko'rib chiqiladi.

Maqola ingliz tili o'qitishda texnologiyalarning kelajagi va yangi metodlarning ta'lim jarayoniga qo'shadigan innovatsion imkoniyatlarini yoritadi.

Key words:ingliz tili, o'qitish, onlayn platformalar, virtual ta'lim, innovatsion metodlar, gamifikatsiya, Blended Learning, sun'iy intellekt, interaktiv materiallar, virtual sinflar, o'quv jarayoni.

Chet tillarini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirish, ularning til organishga bo'lgan qiziqishini yanada kuchaytirish imkonini beradi. Bugungi kunda texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish o'qituvchilar va o'quvchilarga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu maqolada zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va chet tili o'qitishda innovatsion usullarni muhokama qilamiz.

Online ta'lim platformalari

So'nggi yillarda onlayn ta'lim platformalari chet tili o'qitish jarayonida keng qo'llanilmoqda. Bunday platformalarda o'quvchilar interaktiv darslar, video darslar, va o'quv materiallariga erkin kirish imkoniga ega bo'ladilar. Masalan, Duolingo, Babbel, Busuu kabi ilovalar o'quvchilarga chet tilini organishning samarali va qiziqarli usullarini tashkil etadi. Bu platformalar gamifikatsiya (o'yinlashtirish) elementlarini o'z ichiga olgan bo'lib, o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini oshiradi va tilni organish jarayonini osonlashtiradi.

Onlayn ta'lim platformalari zamonaviy ta'limning ajralmas qismiga aylanib, talabalar va o'qituvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ular o'quv jarayonini qulay va interaktiv qilib, ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatini yanada kengaytirdi. Ushbu maqolada onlayn ta'lim platformalarini rivojlantirishga tahliliy yondashuv, ularning samaradorligi va O'zbekiston ta'lim tizimidagi o'rni ko'rib chiqiladi.

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimi ham raqamli transformatsiya jarayonidan o'tmoqda va onlayn ta'lim platformalarini keng joriy etmoqda. 2020-yilda O'zbekistonda Maktab.uz va Eduportal.uz platformalari ishga tushirildi. Ushbu platformalar tufayli o'quvchilar va talabalar o'z bilimlarini mustahkamlash, o'quv materiallarini o'zlashtirish va test sinovlaridan o'tish imkoniyatiga ega bo'ldi. Maktab.uz platformasi pandemiya davrida onlayn darslar va test materiallarini taqdim etdi. Shu bilan birga, Eduportal.uz platformasi o'qituvchilar uchun ta'lim resurslari va o'quv qo'llanmalarini taqdim etish orqali o'quv jarayonini yanada interaktiv qilishga yordam berdi. 2022-

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

yilda O'zbekiston Milliy universitetida talabalar uchun masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytiruvchi onlayn ta'lim platformasi joriy etildi.

Virtual ta'lim

Mobil ilovalar yordamida o'quychilar chet tili o'rganishni o'z vaqtida va o'z temposida davom ettirishlari mumkin. Mobil ilovalar, masalan, Memrise yoki Anki, o'quvchilarga tilni o'rganishning yangi va qiziqarli shakllarini taklif qiladi. Bu ilovalar orqali o'quvchilar so'z yodlash, grammatika mashqlarini bajarish, tinglash va talaffuzni takomillashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, mobil ilovalar orqali o'quvchilarga individual feedback (javob) berish imkoniyati mavjud, bu esa o'quvchilarning til o'rganish samaradorligini oshiradi. Misol uchun, IA- suniy intellekt bo'lib, nafaqat til o'rganuvchilarga, balki barcha kasb egallariga ham katta yordam beradi. U bilan insonlar bema'lol muloqot qila oladi, ovozi habarlar yubora oladi hamda savollariga kerakli va aniq javoblarni ololadi. Bundan tashqari uning yana bir qiziqarli va muhim hususiyati shuki, u bema'lol dunyodagi barcha tilda insonlar bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega.

Interactive materiallar

Ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kuchayib bormoqda. Shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar asosida ular egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishga, mustaqil o'rganib tahlil qilishga, xulosani o'zlari chiqarishga undamoqda. Bundan tashqari interactive metodlarga o'quvchilarni jamoaviy tarzda savol javob qilish, turli xil tarqatma materiallar berish, krasvordlar yechtirish va boshqa shu kabi metodlar kiradi.

Virtual sinfla

Virtual darslar o'quvchilarga ko'plab shart-sharoitlar va qulayliklar yaratmoqda. Pandemiya davrida onlayn ta'limning ahamiyati yanada oshdi. Bugungi kunda Zoom, Google Meet, Microsoft Teams kabi platformalar orqali o'qituvchilar o'z darslarini masofaviy tarzda o'tkazishmoqda. Bu metodlar o'quvchilarga o'z uylaridan chiqmasdan turib, o'quv jarayonida faol ishtirok etish imkonini beradi. Shu bilan birga, virtual darslar orqali yo'l davomida sarflanadigan pul va vaqtni tejash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Blended learning

Blended learning is an approach to training and education that combines face-to-face, classroom based learning with distance learning or e-learning. The education researchers, D. Randy Garrison and Heather Kanuka, define blended learning as: "At its simplest, blended learning is the thoughtful integration of classroom face-to-face learning experiences with online learning experiences."

REFERENCES

1. Thome, S. L., & Payne, J. S. (2005). Evolution of the Internet and Language Education: An Overview. *Language Learning & Technology*.
2. Godwin-Jones, R. (2018). "Emerging Technologies: Mobile Apps for Language Learning." *Language Learning & Technology*.
3. Reinders, H. (2017). "The role of Technology in Language Learning." In *The Cambridge Handbook of Task-Based Language Teaching* (pp.369-383). Cambridge University Press.